

IJTIMOYIY TARMOQLARDA ETIKA MASALALARI

Xoshimova Dilorom

O‘zDJTU o‘qituvchisi

Annotatsiya. Internet nafaqat yakka foydalanuvchilar, balki davlatlar o‘rtasida o‘zaro aloqa va kommunikatsiya, boshqaruv vositasiga aylanib ulgurdi. Natijada, ijobiy xarakterdagi axborot bilan bir qatorda salbiy axborotning inson, xususan yoshlar ongiga singdirish usul va vositalari aynan internet vositasida amalga oshirila boshlandi. Ushbu maqolada ijtimoiy tarmoqlarda etika masalasining dolzarbligi xususida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Ijtimoiy tarmoq, axborot, feyk, etika, internet tarmog‘i.

ETHICAL ISSUES IN SOCIAL NETWORKS

Abstract. The Internet has become a means of interaction and communication, not only between individual users, but also between countries. As a result, along with positive information, the methods and means of instilling negative information into the minds of people, especially young people, began to be implemented through the Internet. This article talks about the relevance of the issue of ethics in social networks.

Key words: Social network, information, fake, ethics, Internet.

KIRISH

Ahloq masalalari insoniyat tarixi rivojida har bir davr uchun dolzarb bo‘lib kelgan. Fan–texnikaning rivoji mazkur masalaga yangicha yondashuvni talab etmoqda. Chunki zamonaviy dunyoda axborot muhim ahamiyat kasb etib, axborot makoni yangi texnologiyalar ta’sirida o‘zgarib bormoqda. Sun’iy yo‘ldosh, uyali aloqa, turli xil raqamli texnologiyalar, shu bilan birgalikda internet yordamida axborotni yig‘ish va uzatish juda ham oson bo‘lib qoldi. Internet nafaqat yakka foydalanuvchilar, balki davlatlar o‘rtasida o‘zaro aloqa va kommunikatsiya, boshqaruv vositasiga aylanib ulgurdi. Natijada, ijobiy xarakterdagi axborot bilan bir qatorda salbiy axborotning inson, xususan yoshlar ongiga singdirish usul va vositalari aynan internet vositasida amalga oshirila boshlandi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Professor Y.N. Zasurskiyning ta’kidlashicha[1], «global tarmoqlar xalqaro axborot makonida muhim rol o‘ynaydi. Bundan tashqari, axborot sohasida internet so‘z

erkinligini ham kafolatlaydi”. Ammo “so‘z erkinligi” tushunchasi ostida aksariyat foydalanuvchilar global tarmoqda xohlaganicha, biror bir qoida, axloqiy me‘yorlarga rioya etmagan holda foydalanishni nazarda tutmoqdalar. Bu xususiyat global tarmoqqa asos solinib, u rivoj topganidan boshlandi. Internet paydo bo‘lishi bilan uning jamiyat axloqiga ta‘sir etuvchi muayyan bir jihatlari xususida bahslar bo‘lib o‘tgan edi. Bularga globallashuv, ya‘ni turli xil madaniy sharoitda istiqomat qiluvchi va turli tarbiyaga ega odamlarning muloqotda bo‘lishi oqibatida milliy qadriyatlarning qadrsizlanishini kuzatish, anonimlik, insonning o‘z xohish–istaklarini haqiqiy ismini yashirgan holda internet orqali amalga oshirishi kabi masalalarga e‘tibor qaratilgan edi. Aynan anonimlik onlayn tarmog‘ida firibgarlikning keng yoyilishiga sabab bo‘ldi. Shuningdek, axborotning yashin tezligida tarqalishi o‘z navbatida haqiqiy axborotni yolg‘onidan ajrata olmaslik, turli xil salbiy mazmundagi ma‘lumotlarning yoyilishiga, agressiv, zo‘ravonlikka undovchi saytlarning paydo bo‘lishiga olib keldi. Foydalanuvchilar yoshining turfaligi, nazoratsizlik, interaktivlik uning salbiy oqibatlarini kuchaytirdi. Internetning yuqorida sanab o‘tilgan xususiyatlari millionlab insonlarga aynan global tarmoqdan o‘zlari uchun yetishmagan erkinlikni topish va undan o‘z bilganlaricha foydalanish imkonini berdi. Bu esa aynan internetda axloqiy inqirozning yuzaga kelishiga sabab bo‘ldi[2]. “Internet–etika” tushunchasining paydo bo‘lishi turli manbalarda turlicha talqin etilgan. Rus mediatadqiqotchisi A. Skvortsovning yozishicha,[3] global tarmoqda axloqiy qoidalarni joriy etish xususidagi fikrlar 1989-yili internet faollari anonim guruhining paydo bo‘lishi bilan bog‘liq. Ular tomonidan manifest qabul qilingan. Unga ko‘ra, internetdagi axloqsizlikka: internet resurslariga noqonuniy kirish, ochiq foydalanishda bo‘lgan axborot to‘liqligini buzish, boshqa foydalanuvchilar sirlarini oshkor etish kiradi. Keyinchalik mazkur qoidalar ko‘payib, ular turlicha talqin etila boshlandi. Ushbu jarayonda internetda axloqiy qoidalarga rioya etilishi kerakmi yoki yo‘qmi degan savol ko‘ndalang qo‘yildi. Chunki 1988-yili matnli xabarlar bilan bir zumda almashinish protokoli Internet Relay Chat (IRK) ishlab chiqildi, bu foydalanuvchilarga real vaqtda muloqotda bo‘lish imkonini tug‘dirdi[4]. 1989-yili ingliz olimi Tim Berners-Li butunjahon global tarmoq kontseptsiyasini yaratdi va 1991-yilga kelib HTTP protokoli va gipermatn belgilari tili HTML, URL identifikatorlarini ishlab chiqdi[5]. 1990-yili internetga telefon tarmog‘i orqali ulanish imkoni vujudga keladi (Dialup aksess – «qo‘ng‘iroq orqali ulanish»)[6]. 1991-yili internet barcha foydalanuvchilar uchun ochiq deb e‘lon qilindi[7]. Internetning ilk foydalanuvchilari davlat hokimiyati organlarining va ilmiy–tadqiqot muassasalarining xodimlari bo‘lganligi bois internetdan foydalanish qoidalari tashkilot yo‘riqnomalarida belgilab berilgan edi. Ularning ko‘pchiligi internetdan uning yaratilishidan asosiy maqsad, ya‘ni axborot qidirish uchun foydalanishgan. 1996-yildan boshlab internetning tom

ma'noda global tarmoqqa aylanishi natijasida uning foydalanuvchilari o'zlarining qiziqish va shaxsiy ehtiyojlarini qondirish, hissiyotlarini "to'kib solish" maydonchasiga aylandi. Axborotni o'ta tezkor ravishda foydalanuvchiga yetkazish, axborot almashinish internetdan foydalanish qoidalarini ishlab chiqish zaruratini vujudga keltirdi. Ana shunday dastlabki urinishlardan biri – Arlene X. Rinaldi tomonidan ishlab chiqilgan va u «The net user guidelines and netiquette» qoidalar majmui bo'ldi[8].

NATIJALAR

Rinaldi qo'llanmasi Kompyuter Ethiks Institute (Kompyuter etikasi instituti) tomonidan o'nta asosiy qoidada jamlangan, bular:

- foydalanuvchi kompyuterdan boshqa insonlarga zarar yetkazish maqsadida foydalanmasligi;
- foydalanuvchi boshqa insonlarning kompyuter ishlariga aralashmasligi;
- kompyuter foydalanuvchisi boshqa insonlarning shaxsiy hujjatlarini (fayllarni) ko'rmasligi;
- foydalanuvchi kompyuterni o'g'rilik maqsadida ishlatmasligi;
- foydalanuvchi kompyuterdan foydalanib, yolg'on guvohlik bermasligi;
- foydalanuvchi puli to'lanmagan dasturiy mahsulotdan nusxa ko'chirib olmasligi yoki ishlatmasligi;
- foydalanuvchi boshqa insonlar kompyuterlari manbalaridan ruxsatsiz foydalanmasligi;
- boshqalar aqliy mehnati natijasini ularning ruxsatisiz ishlatmasligi;
- kompyuterda biror dastur tuzayotganda u keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan oqibatlarni ham o'ylab ko'rishi;
- kompyuterdan foydalanish jarayonida boshqalarga hurmat va e'tibor bilan yondashishi kerak.

Ammo bu qoidalar ko'proq shaxsiy kompyuterdan foydalanishga qaratilgan edi. 1998-yili tashkil etilgan kompyuterdan foydalanuvchilar Yevropa assotsiatsiyasi konfederatsiyasining ustavida "axloqiy hamjihatlik va ijtimoiy adolat" asosiy tamoyil sifatida ko'rsatilgan edi[8].

2001-yil 23-noyabrda Budapeshtda Kiber jinoyatlar bo'yicha Yevropa konvensiyasi qabul qilindi[9]. 2007-yili YUNESKO va Yevropa Kengashi tomonidan tashkil etilgan hududiy konferentsiyada «Google» kompaniyasining mutaxassisi Piter Flyasher "Internet infratuzilmasi global bo'lganligi bois, internet ham global tarzda boshqarilishi lozim" degan fikrni ilgari surdi va shaxsiy ma'lumotlarni muhofazalash xartiyasini ishlab chiqishni taklif etdi. Hozirgi kunda internetdan foydalanish borasida har bir tashkilot, OAV tahririyati o'z qoidalarini ishlab chiqishga harakat qilmoqda.

Masalan, “BBC” kompaniyasi ijtimoiy tarmoqlardagi shaxsiy sahifalarida kompaniya haqida nojoiz fikr bildirgan yoki ish vaqtida internetda o‘yin o‘ynagan o‘z xodimlariga ma‘muriy jazo qo‘llaydi.

Hozirda ko‘pgina tahririyatlar xodimlari ishdan chalg‘imasliklari uchun onlayn rejimda ijtimoiy tarmoqlarga kirish yo‘lini chegaralab qo‘yishgan. O‘zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi ham shular jumlasidandir. 2011-yilning 3-iyun kuni BMT rezolyutsiyasi qabul qilindi. Unga ko‘ra, internetdan foydalanish insonning asosiy huquqlaridan biri sifatida tan olindi. Bu o‘z navbatida foydalanuvchi jamiyatda rioya etadigan odob–axloq qoidalariga rioya etishi zarurmi, degan savolni keltirib chiqardi. Fikrimizcha, har bir internet foydalanuvchisi, u kim bo‘lishidan qat‘iy nazar axloqiy qoidalarga rioya etishi zarur. Bu jihat insonning madaniyatlik darajasidan kelib chiqadi. Zero, madaniyatli inson hech qachon sayt, elektron pochta, ijtimoiy tarmoqlar va bloglar orqali haqoratli, bevosita inson ruhiyatiga salbiy ta‘sir etadigan so‘zlarni yozmaydi. Chat va forumlar orqali murojaatlarda so‘z odobi doirasidan chiqmaydi. Shu o‘rinda aytish joizki, bosma ommaviy axborot vositalarida faoliyat yuritadigan jurnalistlar uchun mavjud axloq qoidalari internetda ham o‘z kuchini yo‘qotmaydi. Shunga qaramay, internetda faoliyat yuritishning o‘ziga xos tomonlari bor. Avvalo, jurnalist o‘z sayti, ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi va tahririyat blogi yoki saytini yuritishda quyidagi qoidalarga rioya etishi zarur:

- axborotni uning manbasini bir necha marotaba tekshirmasdan joylashtirmaslik;
- ijtimoiy tarmoqlardan olingan iqtibos, fotosurat yoki videotasvirlarni manbasi ko‘rsatilmasdan turib ishlatmaslik;
- ijtimoiy tarmoqlar olinib, chop etilgan fotosurat tashkilot sahifasi yoki blogiga joylashtirilganda boshqacha mazmun kasb etmasligini anglashi;
- internetda fotosurat va videosujetlarni ularda tasvirlangan kishilarning roziligisiz joylashtirmaslik;
- o‘zining shaxsiy qarashlari, siyosiy fikrlarini tashkilot sahifasida berishlari zarur.
- internetda mualliflik huquqini hurmat qilib, plagiatdan qochish lozim.

Internetdagi tashkilot sahifasi faqatgina tashkilotning ijobiy imijini shakllantirish uchun xizmat qilishi kerakligini doimo yodda tutishi kerak. Shuningdek, tashkilot sayti va ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida boshqa tashkilot, xodimni assosiz qoralovchi materiallarni joylashtirmaslik.

MUHOKAMALAR

Bugungi kunda tobora ommalashib borayotgan bloglarda axloqiy me‘yorlarga rioya etish kerakmi? Buni kim nazorat qiladi? Bloggerning o‘zimi yoki hukumat? Bloggerlik harakati tarixiga nazar tashlar ekanmiz, dastlabki bloglarning paydo

bo'lishi bevosita dunyoda sodir bo'layotgan siyosiy jarayonlarga avvalo jurnalistlarning o'z shaxsiy bloglari orqali fikr bildirishidan boshlanganligini ko'rish mumkin. Masalan, 2001-yili blogger Talking Points Memo AQSH senatorining qora tanlilarning huquqlarini poymol qiluvchi so'zlariga jamoatchilik e'tiborini qaratdi, natijada ko'pgina senatorlar o'z lavozimlaridan chetlashtirildi. 2002-yili blogger Salam Paks Iroq urushida AQSH hukumatining nojoiz harakatlariga dunyo ahli e'tiborini tortadi. 2004-yili Apple kompaniyasi bloggerlarni hali o'zi e'lon qilmagan tovarlar haqidagi axborotni tarqatgani uchun ularni sudga beradi va yutqizadi. Shu yili bloggerlarning huquqlari jurnalistlarga tenglashtiriladi.

O'zbekiston Respublikasida 2014-yili "Axborotlashtirish to'g'risida"gi qonunning "Hamma erkin foydalanishi mumkin bo'lgan axborotni internet jahon axborot tarmog'ida tarqatish" nomli 12-moddasiga bloggerlik tushunchasini kiritildi va ularning huquq va majburiyatlari belgilab berildi. Ayni paytda dunyodagi mashhur insonlarning aksariyati o'zlarining shaxsiy bloglari va ijtimoiy tarmoqlarda o'z sahifalariga ega bo'lib, o'z muxlislarini doimiy ravishda hayotlaridagi qiziqarli voqealar, jahonda ro'y berayotgan voqea-hodisalarga nisbatan o'z fikrlaridan xabardor qilib boradilar. Birgina Rossiya Federatsiyasining Bosh vaziri Dmitriy Medvedevning 2010-yil iyun oyida **Twitter.com** ijtimoiy tarmog'ida ochgan blogini bugungi kunda 1,5 million foydalanuvchi o'qiydi. Foydalanuvchilar unga internet orqali to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilishlari mumkin. Bundan tashqari, Bosh vazir Prezidentning saytida ham o'z videoblogiga, **Facebook.com**, **Instagram.com** va «**Vkontakte.ru**» ijtimoiy tarmoqlarida sahifalariga ega.

XULOSA

Olimlar keyingi siyosiy jarayonlarda qurol emas, balki bilim va axborot hal qiluvchi kuchga aylanishi haqida tinmay bong urayapti. Bu jarayonlarda ijtimoiy tarmoqlar alohida ahamiyat kasb etmoqda. Bu yaxshimi yoki yomonmi? Ijtimoiy tarmoqlarda axborot tarqatish erkinligi nazoratsizlik yoki aksincha axborotni qat'iy nazoratda ushlab turishmi? Yaqin istiqbolda qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? Faoliyati hech qanday rasmiy yoki axloqiy hujjatlar bilan chegaralanmagan ijtimoiy tarmoqlar davlatlar tinchligi, insonlar ruhiy salomatligiga qay darajada xavf solmoqda yoki aksincha ijtimoiy tarmoqlar faoliyatiti jamiyat rivojiga qay darajada hissa qo'shmoqda? Bu masalalar yuzasida hozircha aniq bir fikrni aytish qiyin. Chunki ijtimoiy tarmoqlar ham inson tafakkurining mahsuli hisoblanadi. Unda tarqatilayotgan axborotlar ong va psixalogiya bilan chambarchas bog'liq hodisa bo'lib, u onga yetib borgan, ta'sir etgan holatdagina mavjud bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Засурский Я.Н. Информационное общество, интернет и новые средства массовой информации. // Информационное общество, 2001, вып. 2. С.144
2. Qosimova N. Demokratik yangilanishlar jarayonida internet global tarmog‘ida jurnalistlar faoliyatini boshqaruvchi axloqiy me‘yorlarning roli // trif.uz
3. Скворцов А. Этика интернета: основные проблемы и принципы. М., “Наука”. 2009. С.208.
4. Что такое интернет? История и этапы развития. <http://moolkin.ru>
5. Анализ состояния и перспектив развития интернет в Республике Узбекистан. Информационно–аналитический отчет. // УзАСИ, ПРООН. 2009 г. www.undp.uz
6. What is a Dialup Internet Service. <http://whatismyipaddress.com/dialup>
7. Медиафера, или СМИ в глобальной сети. // <http://www.interros.ru>
8. Путеводитель по саморегулированию сетевых СМИ. ОБСЕ, Вена, 2013. С. 237.
9. Belford, R.. Uses of Flexible Virtual Laboratory Simulations in Introductory Chemistry Courses / R. Belford. – CONFICHEM, 2001. p. 256.